

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫЗОВЫ

Саримсакова Г.М.

старший преподаватель

кафедры «Иностранных языков»

Международного университета

Нордик

g.sarimsakova@nordicuniversity.org

Abstract: This article examines modern methodological approaches to teaching Russian in universities in Uzbekistan, taking into account the national and cultural context and the specifics of a multilingual environment. Particular attention is paid to the analysis of traditional and innovative teaching methods, such as the use of digital technologies and project-based activities. The article concludes with practical recommendations for improving the quality of teaching, such as developing adapted teaching materials, improving teacher qualifications, and implementing modern technologies. The paper emphasizes the importance of the Russian language in the educational system of Uzbekistan and its role in students' professional development.

Keywords: modern approaches, traditional methods, innovative methodology, national and cultural context, educational system.

Аннотация: В статье рассматриваются современные методологические подходы к преподаванию русского языка в вузах Узбекистана, с учётом национально-культурного контекста и специфики многоязычной среды. Особое внимание уделено анализу традиционных и инновационных методов обучения, таких как использование цифровых технологий и проектной деятельности. В заключении предложены практические рекомендации по улучшению качества преподавания, такие как разработка адаптированных учебных материалов, повышение квалификации преподавателей и внедрение современных технологий. Работа подчёркивает значимость русского языка в образовательной системе Узбекистана и его роль в профессиональном развитии студентов.

Ключевые слова: современные подходы, традиционные методы, инновационная методика, национально-культурный контекст, образовательная система.

Интеграция современных технологий в образовательный процесс оказывает значительное влияние на обучение русскому языку. Использование интерактивных досок, мультимедийных приложений и онлайн-курсов становится важным инструментом в формировании навыков студентов. Такие технологии позволяют не только усилить визуальное восприятие информации, но и предоставить студентам возможность практиковать язык через симуляции и виртуальные задания.

Онлайн-платформы, такие как Moodle и Edmodo, активно используются в ведущих университетах Узбекистана для создания интерактивных курсов. Преподаватели отмечают, что студенты, вовлечённые в такие занятия, демонстрируют большее усердие и интерес к изучению языка.

В условиях глобализации значение русского языка в Узбекистане продолжает оставаться важным, особенно в технических и научных дисциплинах. Русский язык становится мостом к профессиональной литературе, а также инструментом взаимодействия с

научным сообществом стран СНГ. Одним из перспективных направлений является создание специализированных курсов, ориентированных на профессиональную лексику для студентов медицинских, инженерных и юридических специальностей.

Одной из актуальных проблем является разрыв между теоретической и практической подготовкой студентов. Для решения этой задачи требуется внедрение программ, которые ориентированы на развитие коммуникативных навыков. Например, такие методы, как ролевые игры и обсуждения, позволяют студентам почувствовать себя частью реальных жизненных ситуаций.

Особое внимание уделяется развитию навыков межкультурной коммуникации. Студенты, владеющие русским языком, могут эффективно взаимодействовать с представителями различных культур. Поэтому важной задачей является формирование у учащихся толерантности и уважения к культурным различиям через изучение текстов, отражающих многообразие культур.

В современном узбекском обществе русский язык занимает ключевую позицию как средство межнациональной и образовательной коммуникации, претерпев значительные изменения: от основного языка общения граждан различных наций до приобретения статуса русского языка как иностранного (РКИ). В высшем образовании его роль становится особенно актуальной – он служит мостом к глобальным знаниям и научному сокровищнице. Однако, в эпоху модернизации системы образования Узбекистана назрела необходимость коренной перестройки традиционных методик преподавания РКИ. Это обусловлено спецификой многонациональной среды: разнообразием уровня владения языком среди студентов, глубокими культурными различиями и технологической оснащенностью учебных заведений.

В рамках представленной работы ставится центральная задача – комплексное изучение методологических подходов к преподаванию русского языка в высших учебных заведениях Узбекистана.

Особое внимание уделяется анализу их практической эффективности, учитывая национальные особенности и современные вызовы многоязычной образовательной среды.

Итак, можно перечислить несколько основных аспектов улучшения преподавания русского языка в ВУЗе: современные и инновационные подходы, традиционные методы, инновационные методы, национально-культурный контекст, роль русского языка в образовательной системе, особенности адаптации учебных материалов, вызовы преподавания русского языка в вузах Узбекистана, перспективы и рекомендации

Преподавание русского языка в вузовском контексте узбекской образовательной системы представляет собой динамично развивающееся поле, где сочетание традиционных методов и новейших технологий определяет его современную картину. В центре данного процесса находятся разработки видных ученых-русистов – С.С. Магдиевой, М.Д. Джусупова, Н.А. Ахмедовой и Н.Э. Шакурбановой.

Классические методы обучения, такие как грамматико-переводной и лекционно-семинарский, продолжают оставаться основой образовательного процесса. Они направлены на развитие базовых навыков письменной и устной речи. Особое внимание уделяется изучению грамматических конструкций, которые помогают студентам систематизировать свои знания.

Однако такие подходы часто оказываются недостаточно эффективными для студентов, не имеющих языковой базы, что требует внесения изменений в методику.

На смену традиционным методам приходит интеграция интерактивных технологий и мультимедийных инструментов. Например, онлайн-платформы и специализированные приложения позволяют преподавателям формировать индивидуальные траектории обучения для студентов. Доказательством тому, можно отметить онлайн- занятия в Международном университете Нордик. В данном университете студенты заочного обучения получают знания на онлайн-платформе, а также загружают самостоятельные задания, что является инновацией в университетах Узбекистана.

Использование технологий геймификации, где элементы игры включаются в процесс обучения, помогает повысить вовлечённость студентов. Кроме того, проектное обучение способствует развитию навыков критического мышления и анализа информации.

Важной особенностью преподавания русского языка в Узбекистане является учёт национальных и культурных традиций. Русский язык в Республике Узбекистан рассматривается не только как средство общения, но и как часть общего образовательного процесса, интегрированного в культурное многообразие страны. В курсах составленных преподавателями выбраны темы, в которых отражены национальные особенности: «Мой родной город», «Древние города Узбекистана», «Национальные блюда Узбекистана».

Русский язык сохраняет свою значимость в области высшего образования благодаря его статусу языка науки и техники. Во многих высших учебных заведениях на русском языке преподаются технические, медицинские и гуманитарные дисциплины, что делает его изучение необходимым для студентов, выбирающих инженерные, медицинские и экономические направления.

Для повышения эффективности обучения разрабатываются учебники, учебно - методические пособия, которые учитывают культурные реалии региона. Например, тексты и упражнения могут включать темы, связанные с национальными традициями, историей Узбекистана и особенностями местной жизни. А также имеются тексты, в которых сопоставляются, культура русского и узбекского народа.

Несмотря на значимость русского языка, его преподавание сталкивается с рядом трудностей, которые требуют системного подхода для их решения.

1. Разный уровень подготовки студентов: в аудиториях вузов Узбекистана часто встречаются студенты с разным уровнем знаний русского языка, что затрудняет формирование единого подхода к обучению.

2. Недостаток современных ресурсов: Во многих государственных образовательных учреждениях отсутствует доступ к мультимедийным учебным материалам и оборудованию, в отличии частные ВУЗы, так как частные университеты технически оснащены.

3. Проблемы кадровой подготовки: В регионах страны наблюдается нехватка квалифицированных преподавателей русского языка, что влияет на качество обучения.

4. Мотивационные барьеры: у основной части студентов может отсутствовать мотивация к изучению русского языка из-за предпочтения английского или других иностранных языков, например, арабского, китайского.

Для повышения качества преподавания русского языка в ВУЗах Узбекистана необходима реализация следующих мер:

1. Разработка новых учебных пособий: Создание материалов, которые учитывают национально-культурные особенности и ориентированы на практическое применение языка.

2. Внедрение цифровых технологий: Развитие онлайн-курсов, интерактивных приложений и платформ для самостоятельного обучения.

3. Повышение квалификации преподавателей: Организация тренингов и семинаров, направленных на изучение современных методик преподавания.

4. Мотивация студентов: Введение проектных заданий и практических курсов, которые демонстрируют полезность русского языка в профессиональной деятельности.

Вывод

В заключение хочется сказать, что русский язык остаётся важным элементом образовательной системы Узбекистана, несмотря на все вызовы. Современные подходы, включающие цифровизацию и адаптацию под национальный контекст, открывают возможности для повышения качества обучения. Для успешного внедрения этих изменений необходима поддержка со стороны государственных органов и образовательных учреждений. Внедрение инновационных методов, развитие кадрового потенциала и создание современных ресурсов помогут создать благоприятные условия для изучения русского языка в ВУЗах Узбекистана.

Список литературы

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство – Ташкент, 2023.
2. Баева И.И. “Инновационные подходы к преподаванию русского языка”. – Москва, 2020.
3. Бим И. Л. (2001). Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника. М.: Русский язык.
4. Гальскова Н. Д. (2004). Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя. М.: АРКТИ.
5. Зиятдинов М.К. “Русский язык в многоязычной среде Узбекистана”. – Самарканд, 2021.
6. Литвинов В.А. “Теория и практика преподавания русского языка”. – Санкт-Петербург, 2019.
7. Махмадиева Р. Актуальные проблемы методики преподавания русского языка в иноязычных группах //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – С. 226-230.
8. Пассов Е. И. (2000). Коммуникативное иноязычное образование: концепция развития индивидуальности в диалоге культур. М.: ГЛОССА-ПРЕСС.
9. Рискиев, Б. Б. (2024). СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ ОБЪЕКТНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. *Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari*, 37(2), 68-70.
10. Рискиев, Б. Б. (2022). Репрезентативность речевых актов в конституировании коммуникативных фраз. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 2(2), 130-135.
11. Саримсакова Г.М. (2021) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ, Русский язык

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования. стр117-125.

12. Toshpulatova, D. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИГРОВОГО ВИРТУАЛЬНОГО ДИСКУРСА. *Nordic_Press*, 3(0003).

13. Чернова, Н. В. (2023). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 3(5).

14. Чернова, Н. В. (2025). ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА ДЕТСКОЙ РЕЧИ. *SHOKH LIBRARY*, 1(11).

